

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

Бардік М. А.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МИТРОПОЛИТ ЄВГЕНІЙ (БОЛХОВІТІНОВ) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПISУ

“Но слава Богу силы еще не упали для Киевских трудов. Помолитесь о мне”, – ці слова Євгеній, митрополит Київський і Галицький, адресував ігумену Серафиму Покровському в листі від 30 липня 1826 р.¹ Того самого року, коли побачила світ його праця “Описание Киево-Печерской лавры”. Молитовної допомоги потребував київський митрополит, уроджений Євфимій Олексійович Болховітинов (1767–1837), призначений в 1822 р. на київську кафедру, яку обіймав до останніх днів життя, до лютого 1837 р. Залишається дивуватися його внутрішній духовній силі та цілісності натури: переживши смерть трьох дітей і дружини, прийнявши в 1800 р. чернецький постриг, будучи митрополитом, він завжди займався науковою діяльністю.

Видатний історик, бібліограф, археограф Євгеній (Болховітинов) зробив вагомий внесок у вивчення київської старовини. Так, за його сприяння в Києві було проведено археологічні розкопки фундаментів давньоруських пам'яток – церков Богородиці (Десятинної), Ірининської, Золотих воріт, а також облаштування Дальніх (1826) і Ближніх (1830) печер у Києво-Печерській лаврі. У науковому доробку митрополита Євгенія – твори із загальної та церковної історії, історії літератури та духовної музики, історико-біографічні роботи. Наукові дослідження були покликанням цієї людини, своє служіння Богу він реалізував у служінні церкві та науці.

Не дивно, що на портреті (КПЛ-П-160; іл. 1) з колекції НКПІКЗ митрополита Євгенія представлено в його “природному середовищі” – серед численних книг. Він сприяв покращенню технічної бази лаврської друкарні – завдяки йому закупили нове друкарське обладнання. Лаврські видання склали основу монастирської бібліотеки на другому поверсі Великої дзвіниці, її читальний зал відвідували ченці та послушники. Видання лаврської друкарні були відомі за межами України, зокрема в Росії, Білорусі, Молдові, Румунії, Болгарії, Сербії. Лаврські книги дарували почесним гостям і благодійникам на знак пошани й подяки; їх купували віруючі в лаврській крамниці, вони надсилались у православні обителі й навчальні заклади, духовним особам та представникам влади. За змістом книги здебільшого були богословськими та богослужбовими, водночас друкувались праці з історії, енциклопедії, абетки, календарі, словники. Серед відомих лаврських видань були праці митрополита: “Описание Киево-Софийского собора и Киевской иерархии” (1825), “Описание Киево-

Іл. 1. Невідомий художник. Київський митрополит Євгеній (Болховітинов). XIX ст. Полотно, олія. З колекції НКПІКЗ

¹ Письма киевского митрополита Евгения Болховитинова к игумену (впосл. архимандриту) Серафиму Покровскому (1822–1837 г.г.). Киев, 1913. С. 122.

Печерської лаври” (1826, 1831; перевидано в 1847). Відомості, особисті зауваження щодо розписів собору Святої Софії та Успенського собору Києво-Печерської лаври дозволяють висвітлити роль митрополита Євгенія в історії українського монументального живопису.

Варто зазначити, що згадані праці є традиційною складовою історіографії майже всіх праць, присвячених цим київським пам'яткам. Митрополит Євгеній ретельно описав архітектурні та художні особливості Софійського собору, окрему увагу приділив давнім мозаїкам, зауваживши, що місця їхніх втрат були дописані фарбами. Також стисло описав низку написаних олією композицій XVIII ст. у вітварі та центральному куполі і зазначив, що храм розписано історичними, алегоричними, емблематичними картинами, серед яких – сім “Вселенських Соборів”. В описах софійських мозаїк відчувається повага до дивом збереженої давньої краси. Що ж до розписів XVIII ст., автор зауважив: “Усі ці картини розташовані без порядку, без мистецтва ...а загалом означають недолік смаку у виборі та малюнках”¹.

Проте особисті мистецькі уподобання митрополита поступилися місцем неупередженості справжнього дослідника. Поряд зі згаданою книгою про храм Святої Софії та Київську ієрархію в 1825 р. “...кафедральний протоієрей Софійського собору Стефан Семяновський і ключар, священик Калістрат Соколовський від імені Євгенія зверталися до Духовного цензурного комітету за дозволом друкувати і “Краткое описание Киево-Софийского собора”. Книжечку кишенькового формату видали ще до початку жовтня 1825 р. ...”² Видали її теж у друкарні Києво-Печерської лаври, вона мала назву “Краткое описание Киево-Софийского собора и монастыря” і, незважаючи на невеликий формат, є вкрай цінною для історії живопису Софії й українського сакрального живопису в цілому. Вона містить перелік і стислий опис композицій стінопису собору, ікон у головному вітварі, надає уявлення про монументальне оздоблення Софійського храму, з якого до нашого часу дійшла тільки низка композицій (деякі – фрагментарно).

В “Описании Киево-Печерской лавры” митрополит Євгеній виділив основні етапи її історичного розвитку, зосередив увагу на святинях, уставі, настоятелях, стисло описав архітектурний комплекс і печери. Автор навів кілька важливих дат з історії Успенського собору, його розміри. Цікавими були зауваження про оновлення куполів та покрівлі в 1822–1824 рр., композицій зі старозавітними царями і пророками на барабані центрального купола в 1824 р. Щодо живопису собору Євгеній (Болховітінов) був доволі лаконічним. “Первоначально Великая Киево-Печерская церковь, – писав він, – внутри по стенам украшена была мусийною живописью... Но сего украшения доньне ничего не уцелело. По возобновлении сей церкви она внутри неоднократно расписываема бывала живописными картинами. Последнее доньне существующее на стенах расписание превосходной греческой живописью начато было с 1772 г. и окончено 1777 г. под надзиранием начальника Лаврских живописцев иеромонаха Захарии Голубовского осьмью его учениками. Описание картин стенных и иконостасных составляет особую книгу, хранимую в Лаврской ризнице...”³

Успенський собор постраждав під час пожежі в 1718 р., після якої храм відбудували і прикрасили бароковими розписами. У 1772–1777 рр. їх оновили, тобто написали заново. Перелік виконаних у той час композицій, згаданий митрополитом, зберігся. Це – так звані рукописи № 183 і № 204. Рукопис № 204 був опублікований свого часу М. Істомінін⁴, а рукопис № 183, більш повний і докладний, знаходиться в Російській державній бібліотеці; його копія в трьох примірниках⁵ зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. У копії рукопису (далі – Опис) міститься перелік і стислий опис композицій екстер'єру та інтер'єру Успенського собору, ікон Великого іконостаса та бічних приділів. В Описі зазначено, що в 1772–1777 рр. собор розписав начальник малярні, тобто іконописної майстерні, Захарія (Голубовський) зі своїми помічниками, кращими з яких були: Мойсей, Данило і Максим Боряченки, Антон Києвчинський, Павло Воличевський,

¹ Болховітінов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва / упоряд., вст. ст. та дод. Т. Ананьєвої. Київ, 1995. С. 67.

² Там само. С. 18.

³ Там само. С. 289-291.

⁴ Истомин М. П. Описание иконописи Киево-Печерской Лавры // ЧИОНЛ. 1898. Кн. 12. Отд. 2. С. 34-89.

⁵ ІР НБУВ, ф. І, № 5411, 5412, 5413.

Андрій Соколовський, Іван Павловський, Ігнат Оржовський, Василь Барницький (він же піп), Іоаким Мармуров¹. Певне уявлення про розписи 1770-х надають чорно-білі фото з колекції НКПІКЗ, зроблені за фотознімками 1893 р. (КПЛ-Ф-2044; іл. 2).

Митрополит Євгеній припустився помилки в питанні визначення художніх особливостей живопису. Сталася підміна понять, плутанина в дефініціях: до українського барокового живопису XVIII ст. було вжито означення “грецький живопис”. Воно повторювалось у наступних виданнях книги Євгенія (Болховітінова), присвяченій Лаврі і, підкріплене силою авторитета високого церковного ієрарха, мало віддалені наслідки: коли наступник митрополита Євгенія, київський митрополит Філарет (Амфітеатров) мусив розв’язувати проблему оновлення розписів Великої Печерської церкви, “грецький живопис” постав уже як своєрідний образотворчий канон живописного оздоблення цього храму.

У 1837 р., отримавши призначення на київську кафедру, приїхавши до Києва, оглянувши Лавру та її Успенський собор, митрополит Філарет запропонував прикрасити верхні приділи розписами. У подальшому, зглянувшись на обсипання фарби і навіть тиньку, він та Духовний собор Лаври визнали за доцільне всі верхні компартименти храму, розписані та нерозписані, розписати. Була розроблена відповідна живописна програма зі збереженням старих тематико-сюжетних ліній в оновленому стінопису та доповненням їх новими композиціями. Пізніше, у 1840 р., було ухвалене рішення про оновлення декорації майже всього собору. За винятком східних компартиментів і нижніх приділів архітектурні поверхні були потиньковані, прошпакльовані, пошліфовані та заґрунтовані, які протягом липня 1840 – жовтня 1843 р. лаврські художники прикрасили розписами – оновленими, а у верхніх приділах і над сходами на хори – також і новими композиціями².

Натхненну роботу митців, коли вона майже добігала кінця, було тимчасово перервано для перевірки. Для огляду оновлених розписів за розпорядженням імператора Миколи I в Києві створили комісію. Вона внесла ясність у питання, до якого часу належать розписи, що підлягали оновленню – до 1770-х рр.; констатувала, що рештки не оновленого ще стінопису були настільки пошкодженими, що їх просто неможливо взяти за взірець для порівняння з уже оновленими розписами, для того, щоб говорити про неправомірність проведених живописних робіт. У підсумковому акті комісія запропонувала завершити оновлення розписів. Комісія зауважала: “...нынешняя новая живопись не имеет характера превосходной греческой живописи, ибо она светла и ярка, и по характеру более принадлежит к современной греческой живописи, чем к древней. ...Что же касается до исправления всей новой живописи, то комиссия признала сие совершенно невозможным как по отсутствию образцов для списания, так и по недостаточному знанию древней живописи имеющимися здесь мастерами. Для приведения же всего в согласный вид комиссия полагала необходимым докончить обновление живописи... если впрочем не будет признано нужным произвести... исправление... и окончание неначатой работы посредством мастеров сведущих и искусных в древней греческой живописи”³.

*Іл. 2. Захарія Голубовський.
Настоятелі Печерського монастиря
Геннадій і Никандр. 1772–1777. Олія.
Розписи Успенського собору.
Фото 1893. З колекції НКПІКЗ*

¹ ІР НБУВ, ф. I, № 5412.

² Бардік М. А. Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині XIX століття : монографія. Київ, 2019. С. 104-125.

³ Лебединцев П. Возобновление стеной живописи в великой церкви Киево-Печерской лавры // КЕВ. 1878. № 11. Отд. 2. С. 340.

Митрополит Філарет відповідальніше за свого попередника поставився до питання мистецького характеру, яке потребувало фахового підходу, і в супровідному листі від 24 лютого 1843 р. до акту комісії додав: "...хотя возобновленная живопись не имеет характера превосходной греческой живописи, но и прежняя, судя по остаткам уже открытым комиссией, принадлежит к самому посредственному роду церковной живописи позднейшего времени. Название ее превосходною греческою живописью происходит от произвола сочинителя последнего издания описания Лавры"¹.

Хитросплетіння давнього та нового грецького живопису, обтяжені відомостями про те, що первинні розписи виконав у 1770-х Захарія Голубовський, а також доносами генерал-губернатора Д. Бібікова про псування живопису вочевидь заплутали навіть імператора. Він "розрубав гордіїв вузол", відрядивши фахівця, який знався на давнині і міг розібратися з давнім та новим "чудовим грецьким живописом", – академіка Ф. Солнцева. Живописець, знавець давньоруського мистецтва й архітектури, етнографії, археології, він не озирався на авторитети, гідно оцінив роботу лаврських художників і запропонував завершити її, надавши низку рекомендацій². Додамо, що лаврські художники отримали щасливу можливість працювати із давнім живописом: поновлювати відкриті Ф. Солнцевим фрески в Софійському соборі Києва. Їхні розписи, частково, а деякі й повністю, збереглися.

Ідея "чудового грецького живопису" зникла на кілька десятиліть, але для того, щоб відродитись і наприкінці ХІХ ст. завершитися зміною схвалених Ф. Солнцевим розписів. У 1886 р. розглядалося питання про необхідність поновити існуючі розписи Успенського собору. Для прийняття рішення Духовний собор Лаври звернувся до Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії. Були створені дві комісії; їхній висновок був категоричним: живопис не має історичного та художнього значення, тому не існує наукової перешкоди для його заміни. Найбільш вражає висновок, що живопис ХVІІІ ст. в його небагатьох залишках та оновлений живопис 1840-х рр. своєю стилістикою, вибором тем, порядком розташування не відповідає давньому живопису, який мав бути у храмі в ХІ ст. Справді, художники, оновлюючи стінопис, не отримували завдання прикрасити Успенський собор за канонам ХІ ст. Члени комісії, які бачили нову програму розписів в душі давньоруських церков ХІ–ХІІ ст., рекомендували прикрасити собор мозаїками і фресками³. Висвітлюючи у своїй статті роботу комісій і звертаючись до праці Євгенія (Болховітінова) про Києво-Печерську лавру, М. Петров зауважив: "В третьем издании 1847 года прибавлено уже и о поновлении этой "превосходной греческой живописи" в 1842 году. Однако эта хвастливая аттестация лаврской стенописи Захария Голубовского и его учеников не находит для себя фактических оправданий в дальнейшей истории лаврской стенописи после митрополита Евгения"⁴. Таким чином, М. Петров підтримав ідею доцільності знищення "чудового грецького живопису" і заміни його новими розписами за зразком грецького живопису ХІ–ХІІ ст.

Тематико-сюжетна основа програми нової декорації собору, порядок розміщення низки композицій були запропоновані митрополитом Іоаникієм (Рудневим). З урахуванням його розпоряджень професор живопису В. П. Верещагін та архітектор академік С. М. Лазарєв-Станицhev розробили проект розписів, затверджений в травні 1894 р.⁵ Останній мав зробити розбивку стін під живопис і контролювати підготовчі роботи. Контролем підготовчих робіт і виконанням орнаментів також займався В. Д. Фартусов. Основну частину робіт доручалося виконати В. П. Верещагіну, з яким у липні 1894 р. Лавра уклала контракт. Спочатку планувалося написати 262 композиції, пізніше їхня кількість збільшилася до 280⁶. Під керівництвом В. Верещагіна працювали 10 художників, серед яких був Г. І. Попов⁷.

¹ Лебединцев П. Возобновление стенописи в великой церкви Киево-Печерской лавры. С. 341.

² Там же. С. 343, 344.

³ Петров Н. Об упраздненной стенописи великой церкви Киево-Печерской лавры // ТКДА. 1900. № 4. С. 584, 585.

⁴ Там же. С. 61, 62.

⁵ Савенко А. И. Великая церковь Киево-Печерской лавры. Киев, 1901. С. 8.

⁶ Крайня О. О. До історії монументального розпису Успенського собору кінця ХІХ ст. // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 жовтня 2001 р.) / НКПІКЗ. Київ, 2002. С. 114.

⁷ Савенко А. И. Великая церковь Киево-Печерской лавры. С. 16.

У головному квадраті Успенського собору, в жертвовнику і дияконнику від верху до рівня хорів, а в головному вітварі – майже до підлоги, живопис було виконано на золотому тлі; таке ж тло мали плафони верхніх приділів Преображення Господнього та Андрія Первозваного. Нижче карнизів, що йдуть за лінією підлоги хорів, тло було виконано олійними фарбами із золотими вінчиками. У такий спосіб розписи, виконані олією, наближалися до саява мозаїчних композицій у візантійських храмах. Для створення образу давньоруського храму в систему розписів собору були включені композиції, традиційні для візантійських і давньоруських церков XI–XII ст. Перелік головних композицій та їхня топографія були зафіксовані очевидцем подій¹.

На історію живопису Києво-Печерської лаври митрополит Євгеній мав науково-теоретичний і практичний вплив. З ним, священноархімандритом Києво-Печерської лаври (якій він пожертвував 5000 рублів²), узгоджувалися рішення Духовного собору, зокрема з будівництва та ремонту архітектурних споруд, живописних робіт у лаврських церквах – Трапезній (1823–1824)³, Троїцькій (1825, 1832)⁴, Успенському соборі. У ньому 1824 р. були заново написані композиції на барабані центрального купола, що засвідчив митрополит Євгеній⁵. Наведені ним дані підтверджуються архівними документами: київський художник О. Суховєєв у червні 1824 р. написав одне пробне зображення і після схвалення Духовним собором оновив усі інші зображення до кінця літа 1824 р.⁶ Зауважимо, що згодом, у 1830 р., художник наново написав зображення 12 апостолів між вікнами барабана центрального купола Софійського собору⁷ – Євгеній (Болховітінов), мешкаючи в Митрополичому будинку, завжди дбав про Софію, залучаючи для робіт митців, які добре зарекомендували себе.

У 1823–1824 рр. лаврські послушники виконували промивання і заправку втрат настінного живопису Успенського собору Лаври. Також у 1824 р. був запрошений київський художник В. Яровський, який написав заново композиції в жертвовнику та вітварі архістратига Михаїла⁸.

Свідченням особливої уваги митрополита до друкарської справи є епізод, пов'язаний з поновленням розписів східних компартиментів Успенського собору: для закупівлі фарб і золота до Москви взимку 1829 р. були відряджені не художники, а начальник друкарні Веніамін із двома послушниками. Веніамін також закупив матеріали для друкарні та книги. Згодом, за вимогою митрополита Євгенія, Веніамін надав докладний (до копійки) звіт про витрачені кошти, причому не тільки на золото, фарби, книги, гравюри, а й на їжу, готелі, коней для переїзду⁹ – митрополит відзначався бережливістю і скрупульозністю в обліку витрат, що, вірогідно, було зворотним боком його ретельності у ставленні до писемних джерел, історичних зокрема.

Живописне оздоблення собору виконувалося, значною мірою, завдяки жертвам вірян. Так був розписаний приділ святого пророка Іоанна Предтечі. У 1826 р. зібрано необхідну суму, київський художник І. Ороб'євський склав програму живописної декорації, її схвалив Духовний собор й у вересні того ж року затвердив митрополит Євгеній. Композиції художник писав з весни до літа 1827 р., а наступного року поновив іконостасні ікони¹⁰.

Пожертви дозволили поновити живопис у східних компартиментах. І. Ороб'євський та К. Волошинов із липня до зими 1829 р. поновили (промили і доповнили в місцях втрат) розписи в головному вітварі, а в Михайлівському вітварі та жертвовнику – у 1830 р. Необхідні

¹ Савенко А. И. Великая церковь Киево-Печерской лавры. С. 16-18.

² Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії і культури України / Г. П. Бруснікіна та ін. Київ, 2006. С. 82.

³ Там само. С. 83.

⁴ Зайцева В. О. Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції. Київ, 2019. С. 205.

⁵ Болховітінов Євгеній, митрополит. Вказ. праця. С. 290.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1411.

⁷ Бардік М. А. Вказ. праця. С. 140.

⁸ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1576.

⁹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1700.

¹⁰ Бардік М. А. Вказ. праця. С. 101, 102.

матеріали, золото для живопису, харчування забезпечувала Лавра. Взимку 1829–1830 рр. живописці оновили (написали заново) 42 ікони зворотного боку Великого іконостаса¹.

К. Волошинов у 1830 р. поновив ікони іконостаса Стефанівського приділа². У приділі св. апостола і євангеліста Іоанна Богослова художник поновив іконостасні ікони та написав нову ікону взимку 1831–1832 рр., а влітку 1832 р. виконав розписи за малюнком, затвердженим митрополитом Євгенієм³.

Митрополиту прийшлося до душі малярство К. Волошинова, якого було залучено до оздоблення Софійського храму. У серпні 1833 р. К. Волошинов розпочав роботу, пов'язану з поновленням ікон та позолотою іконостасів, яка тривала до кінця 1836 р. У липні 1835 р. – червні 1836 р. К. Волошинов розписав Успенський приділ Софійського собору, взявши за основу принцип декорації нещодавно розписаного ним приділа св. апостола і євангеліста Іоанна Богослова Успенського собору Лаври. І якщо лаврський живопис не зберігся, то софійські розписи К. Волошинова можна бачити і зараз⁴.

Живописні роботи цього художника відкривають ще й опосередкований вплив митрополита Євгенія на історію українського живопису. Корнилій Євстафійович Волошинов під час роботи в Києво-Печерській лаврі був кріпаком колезького радника Василя Лукашевича з міста Борисполя Переяславського повіту, а в Софійському соборі – він кріпаком не значиться, тобто тоді він уже став вільною людиною. Василь Лукич Лукашевич – громадський і політичний діяч, меценат – по батьковій лінії походив із давнього козацько-старшинського роду. Він відзначався монаршими нагородами, був предводителем дворянства Переяславського повіту Полтавської губернії. На пожертви меценатів заснував повітове училище і став його почесним наглядачем. Плекав надію на відновлення автономії Гетьманщини. Під час війни 1812 р. утримував власним коштом військові лазарети, сформував краще в усій Полтавській губернії народне ополчення. У 1826 р. за підозрою у зв'язках з декабристами був заарештований і ув'язнений у Петропавловську фортецю. За браком доказів його звільнили, надавши дозвіл мешкати під наглядом поліції у власному маєтку в Борисполі, де він перебував до кінця життя⁵. Митрополит Євгеній за розпорядженням Миколи I вів перемовини з учасниками повстання декабристів 14 грудня 1825 р. Після придушення повстання і подальших трагічних подій, коли було створено Верховний карний суд у справах декабристів, одним з його членів від Святішого Синоду був призначений митрополит Євгеній. Він брав участь у вирішенні долі учасників повстання. Очевидно, завдяки митрополиту В. Лукашевич unikнув несправедливого жорстокого покарання, каторги, зміг надалі спокійно жити. На подяку Богові та митрополиту Євгенію він відрядив до Києва свого талановитого кріпака-художника, а потім подарував йому волю. Завдяки доброті митрополита Євгенія і таланту К. Волошинова український сакральний живопис збагатився оригінальними творами.

Як ми могли пересвідчитись, вислів митрополита щодо живопису головного лаврського храму, кинутий, здавалося б, мимохідь, набув впливової сили в 1840-х і в 1886–1900-х рр. в історії Успенського собору. Митрополит Євгеній (Болховітін), таким чином, вплинув і на хід історії українського сакрального мистецтва, зокрема його визначних пам'яток – Софійського храму та центру сакральної культури, духовної святині – Києво-Печерської лаври.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1700.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1727.

³ Бардік М. А. Вказ. праця. С. 102-104.

⁴ Там само. С. 141-144.

⁵ Шип Н. А. Лукашевич Василь Лукич // Енциклопедія історії України : в 12-ти т. : Т. 6. Ла–Мі / Редкол.: В. А. Смолій та ін. НАН України. Ін-т історії України. Київ, 2009. С. 291, 292.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020